

Laboratórna Diagnostika, XXX, 2, 2025: 128–128

DIGITÁLNI SRDCE LABORATOŘE: MIDDLEWARE A DALŠÍ SW ŘEŠENÍ V PRAXI **DIGITAL HEART OF THE LABORATORY: MIDDLEWARE AND OTHER SOFTWARE SOLUTIONS IN PRACTICE**

Boris Popsimov

Beckman Coulter Česká Republika s.r.o., V Parku 2316/12, 148 00 Praha 11, Česká republika

bpopsimov@beckman.com

SÚHRN

Úvod

Digitalizace laboratorního provozu je klíčová pro efektivitu a kvalitu služeb. Middleware Remisol Advance tvoří základní komunikační vrstvu mezi přístroji a LIS. Nástroje jako Command Central a Dashboard tento systém doplňují a pomáhají s monitoringem a řízením provozu. Dále se zaměříme na digitální preanalytiku pomocí S4DX, která sleduje vzorky od odběru až po analýzu.

Metoda a cíle

Na příkladech z praxe ukážeme, jak tato řešení zlepšují přehled o provozu, podporují rozhodování a přispívají ke kvalitě. Dále představíme využití AI pro analýzu a vizualizaci laboratorních dat.

Výsledky a závěr

Ukázky dat a výstupů ilustrující přínosy digitalizace. Middleware a digitální nástroje tvoří základ moderní laboratorní infrastruktury.

Klíčové slová: middleware; digitální preanalytika; umělá inteligence; laboratorní software

ABSTRACT

Introduction

Digitalization of laboratory operations is essential for efficiency and quality. The Remisol Advance middleware forms the core communication layer between instruments and the LIS. Tools such as Command Central and Dashboard complement this system by supporting monitoring and operational control. We also focus on digital preanalytics using S4DX, which tracks samples from collection to analysis.

Methods and Objectives

Using practical examples, we demonstrate how these solutions improve operational oversight, support decision-making, and enhance quality. We also present the use of AI for laboratory data analysis and visualization.

Results and Conclusion

Examples of data and outputs illustrate the benefits of digitalization. Middleware and digital tools form the foundation of modern laboratory infrastructure.

Keywords: middleware; digital preanalytics; artificial intelligence; laboratory software